

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА

Гиёев Курбон Хилолович

к.ф.н., доцент,

Заведующий общеуниверситетской кафедрой философии

Таджикского национального университета

<https://doi.org/>

Аннотация. В статье рассматривается тема искусственного интеллекта и ее значимость и актуальность в современном таджикостанском социуме. Показано, что еще в 2022 году в Таджикистане было разработана и принята правительством «Стратегия развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040 года». Автором делается вывод, что инициатива поддержки развития искусственного интеллекта в Таджикистане рассматривается как стратегический курс, обеспечивающий прогресс, рост и благополучие страны.

Ключевые слова: искусственный интеллект, развитие, стратегия, проект, цифровой экономика, технология, прогнозировать.

Annotation. The article discusses the topic of artificial intelligence and its importance and relevance in modern Tajik society. It is shown that back in 2022, the Government of Tajikistan developed and adopted the "Strategy for the Development of artificial Intelligence in the Republic of Tajikistan for the period up to 2040". The author concludes that the initiative to support the development of artificial intelligence in Tajikistan is considered as a strategic course that ensures the progress, growth and well-being of the country.

Keywords: artificial intelligence, development, strategy, project, digital economy, technology, forecasting.

Annotatsiya. Maqolada sun'iy intellekt mavzusi va uning zamonaviy tojik jamiyatidagi ahamiyati va dolzarbligi ko'rib chiqiladi. Ma'lum bo'lishicha, 2022-yilda Tojikistonda "Tojikiston Respublikasida 2040-yilgacha bo'lgan davrda sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi" ishlab chiqilgan va hukumat tomonidan qabul qilingan. Muallifning xulosasiga ko'ra, Tojikistonda sun'iy intellektni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash tashabbusi mamlakat taraqqiyoti, o'sishi va farovonligini ta'minlaydigan strategik yo'nalish sifatida ko'rilmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, rivojlanish, strategiya, loyiha, raqamli iqtisodiyot, texnologiya, prognozlash.

Тема искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации экономики сегодня является одной из самых актуальных для всех стран постсоветского пространства, в частности Республики Таджикистан. Информационное пространство таджикостанских средств массовой информации заполнено сообщениями об искусственном интеллекте, что свидетельствует о значимости данной тематики для таджикостанского социума.

Первая лаборатория искусственного интеллекта в Центральной Азии была запущена в Таджикистане в ноябре 2019 года при поддержке Исламского Банка Развития. Разработка программного обеспечения в этой лаборатории и его внедрение, презентация молодых талантов в сфере искусственного интеллекта позволили Таджикистану стать ещё одной страной, вошедшей в мир развития искусственного интеллекта, посредством чего Таджикистан намерен получить относительное конкурентное преимущество перед странами региона.

В августе 2021 года в Душанбе прошел первый Форум искусственного интеллекта, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, а также

более 100 представителей исследовательского сообщества, частного сектора, общественных и международных организаций и мировых технологических компаний.

В рамках действующих проектов более 100 специалистов прошли обучение в лаборатории искусственного интеллекта для последующего осуществления деятельности в различных отраслях. Согласно проектам, начиная с 2022-2023 учебного года, четыре учреждения высшего образования страны должны охвачены подготовки этих специальностей. В настоящее время только в одном из учреждений высшего образования страны готовятся кадры по специальности искусственного интеллекта.

По оценке сотрудников (SCORING), работающих по технологии искусственного интеллекта, к 2022 году клиентам 16 городов и районов Республики Таджикистан были выданы микрозаймы на сумму более 50 миллион сомони, из них лишь 0,3 процента составили проблемные кредиты.

Следует отметить, что программное обеспечение "Скоринг" было разработано на основе исследования 1 млн кредитов, выданных за последние 10 лет. Анализ показал, что реализация данной программы в банковской системе позволит сократить объем проблемных кредитов на 19 процентов, что способствовало развитию предоставления микрозаймов и увеличению их доходности.

Стратегия развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040 года была принята постановлением Правительства Республики Таджикистан от "30" сентября 2022 года. И как было указано «... она направлена на цифровую трансформацию экономики и социальной сферы» и достижению четвертой стратегической цели развития Таджикистана - индустриализации страны. [1. 2.]

Стратегия предусматривает внедрение ИИ в госуправление, здравоохранение, сельское хозяйство, развитие IT-парков и подготовку кадров, делая Таджикистан пионером в этой области в Центральной Азии.

Основные положения и цели Стратегии:

а) Программа рассчитана до 2040 года и фокусируется на институциональных реформах, цифровизации и внедрении ИИ.

б) «Project Soro». Запущен проект в рамках национальной стратегии (NAIS-2040) для перехода к экономике знаний. ИИ планируется использовать в «умных городах», сельском хозяйстве, здравоохранении, экологии и госуправлении.

в) В сфере образования и подготовки специалистов в 10 вузах страны (Таджикистана) введена специальность «Искусственный интеллект».

г) Содействие технологическому предпринимательству в обществе, т.е. поддержка стартапов, развитие IT-парков и создание устойчивой среды.

д) Таджикистан также активно выступает с инициативами по созданию единых механизмов регулирования ИИ в рамках ШОС.

25 июля 2025 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единодушно приняла историческую резолюцию под названием «Роль искусственного интеллекта (ИИ) в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии», инициированную Республикой Таджикистан.

Данная инициатива была выдвинута Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в ходе общих дебатов на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 2024 года.

Резолюция, принятая единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, стала важным прецедентом формирования глобального консенсуса по вопросам этичного и безопасного использования ИИ, включая развитие механизмов саморегулирования и ответственного управления технологиями ИИ на региональном и национальном уровнях. В резолюции также обозначены ключевые механизмы использования технологий искусственного интеллекта для обеспечения устойчивого развития в

Центральной Азии. Одним из ключевых предлагаемых механизмов является создание Регионального центра искусственного интеллекта в городе Душанбе для координации совместных программ внедрения ИИ в Центральной Азии.

Реализация этих подходов содействует созданию безопасных, надежных и заслуживающих доверия систем ИИ, обеспечивая баланс между регулированием, инновациями и внутренними механизмами самоконтроля, как прецедент для других регионов мира.

Деятельность Регионального центра ИИ в г. Душанбе позволит ускорить реализацию ключевых инициатив в сфере ИИ в Центральной Азии, включая:

- продвижение совместных программ обучения специалистов ИИ и поддержки стартапов в сфере ИИ между технологическими парками, расположенными в регионе;
- налаживание научно-исследовательских проектов в ИИ между университетами, исследователями и лабораториями ИИ региона;
- формирование общей сети дата-центров для повышения доступности вычислительных мощностей в ИИ между странами региона;
- гармонизация национальных инициатив мониторинга ИИ с целью внедрения общих принципов координированного, ответственного и саморегулируемого управления ИИ в Центральной Азии;
- продвижение глобальных инициатив в сфере ИИ с международными партнерами и организациями.

Несомненно, принятие упомянутой резолюции подчеркивает важную роль Республики Таджикистан в вопросах искусственного интеллекта на мировой арене, отмечая историческую значимость политики проводимой Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Сегодня в республике растет интерес к технологиям искусственного интеллекта: запускаются образовательные инициативы, формируются прикладные проекты, создаются технологические команды. Особое внимание уделяется тому, чтобы вовлечь молодое поколение не только в изучение новых технологий, но и в практическое применение их внутри страны.

Искусственный интеллект открывает перед Таджикистаном реальные перспективы для экономического роста. «Искусственный Интеллект — это не только про автоматизацию процессов, это про создание новых рабочих мест, развитие экономики, знаний и повышение конкурентоспособности страны на глобальной арене.

Наиболее перспективными для внедрения искусственного интеллекта являются такие сферы, как финансы, государственные услуги, энергетика и образование. Именно в этих отраслях интеллектуальные технологии способны значительно повысить качество решений, эффективность работы и устойчивость развития.

Большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В рамках деятельности Совета создана Академия искусственного интеллекта, которая на сегодняшний день обучила более 500 специалистов в Душанбе и Худжанде. Образовательные программы Академии нацелены на развитие практических навыков работы с ИИ и формирование поколения молодых специалистов, способных создавать собственные технологические продукты.

Важнейшими задачами остаются переподготовка кадров, создание новых профессий и обеспечение этичного внедрения технологий в экономику и общественную жизнь. Развитие искусственного интеллекта в Таджикистане рассматривается как стратегический приоритет. Системная работа в этом направлении позволит стране сформировать устойчивую технологическую основу для будущего роста и прогресса». Так утверждает Джалолиддинова Салтанат, старший преподаватель кафедры русского

языка и литературы Педагогического колледжа имени Х. Махсумовой ТГПУ им. С. Айни. [НИАТ “Ховар”]

Постоянный координатор ООН в Таджикистане Парвати Рамасвами в своем интервью отмечает, что партнерство между структурами ООН и правительством Республики Таджикистан, а также новое значение водных ресурсов и искусственного интеллекта очень важны для устойчивого, экологичного и инклюзивного развития.

В прошлом году, накануне первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая проходила в Душанбе, у меня была возможность посетить ледник Ванджях (ранее ледник Федченко).

Роль Таджикистана как «водонапорной башни» Центральной Азии имеет как историческое, так и стратегическое значение. Ледники и реки, берущие начало высоко в горах, обеспечивают пресной водой миллионы людей во всем регионе. Вода является не только жизненно важным ресурсом, но и краеугольным элементом национальной идентичности, дипломатии и регионального сотрудничества.

Однако изменение климата приводит к стремительному таянию ледников, что усиливает нагрузку на водные системы и увеличивает частоту таких катаклизмов, как наводнения и засухи. Поэтому устойчивое управление водными ресурсами становится одной из ключевых задач, поставленных на национальном уровне, в сфере перспективного развития.

По нашему убеждению, новые технологии, особенно искусственный интеллект (ИИ), открывают возможности для более эффективного использования водных ресурсов, их сохранения и управления в этой области. Например, с помощью ИИ можно точнее прогнозировать процессы таяния ледников и объемы стоков рек. Этот инструмент позволит укрепить системы раннего оповещения о природных катаклизмах, усовершенствовать планирование орошения в сельском хозяйстве и обеспечить надлежащее проектирование гидроэнергетических объектов. Это поможет Таджикистану и странам региона в адаптации к изменению климата и более эффективной подготовке к чрезвычайным ситуациям природного характера.

Таджикистан выступил инициатором глобальных усилий по провозглашению 2025 год Международным годом сохранения ледников. В Душанбе состоялась первая Международная конференция по сохранению ледников, на которой была четко обозначена необходимость принятия неотложных мер в этой области. В настоящее время совместно с профильными структурами ООН ведётся подготовка к четвёртой Душанбинской конференции в рамках Международного десятилетия действий проекта «Вода для устойчивого развития». Данное мероприятие, запланированное на 2026 год, будет способствовать укреплению международного сотрудничества и обеспечит сохранение приоритетного значения воды и технологий на национальном и глобальном уровнях.

Эти мероприятия объединяют усилия правительств и организаций, способствуя выработке согласованных подходов к использованию ИИ без ущерба для водных ресурсов.

Роль ИИ в управлении водными ресурсами

В 2025 году Таджикистан вынес на рассмотрение ООН резолюцию «Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии», что отражает стремление государства к использованию искусственного интеллекта на благо одного из самых молодых регионов планеты.

В сфере управления водными ресурсами уже используются практически все инструменты на основе ИИ. Например, спутниковый мониторинг для составления более точных карт ледников, речных бассейнов и водотоков. Агентства ООН в Таджикистане оказывают поддержку правительству в использовании этих цифровых инструментов

для повышения устойчивости к изменению климата. Недавно таджикские исследователи получили виртуальный комплект Glacier Lifelines – оборудование, позволяющее визуализировать изменения в поведении ледников и их последствий. При поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был разработан «Атлас экологических изменений». Это интерактивный онлайн инструмент, позволяющий отслеживать сокращение площадей ледников, моделировать воздействие на водные ресурсы и принимать обоснованные решения в отношении запасов воды, природоохранных мер и систем раннего оповещения.

Региональный проект по рискам прорывов ледниковых озер в странах Центральной Азии, реализуемый под руководством ЮНЕСКО при финансовой поддержке Адаптационного Фонда, направлен на поддержку стран региона в управлении рисками наводнений, вызванных прорывом ледниковых озер. Проект рассчитан на период с 2021 по 2027 год.

Мероприятия проводятся при помощи ИИ – на основе анализа ситуации в сочетании с местными инициативами. При этом обеспечивается переход от мониторинга к практическому снижению рисков. Для этих целей, например, устанавливаются автоматические датчики для наблюдения за снежным покровом, температурой и осадками. Одновременно системы радиосвязи и раннего оповещения помогают сообществам в подготовке и реагированию на потенциальные угрозы, а специальное оборудование помогает отслеживать изменения в ледниковых озерах, а моделирование опасностей позволяет выявлять наиболее опасные зоны.

По мере того, как при использовании ИИ меняются способы сбора и использования данных для защиты сообществ, Таджикистан сможет более эффективно прогнозировать последствия изменения климата, при этом по-прежнему привлекая к этому процессу местных жителей.

В заключении можно утверждать, что правительство Республики Таджикистан инициативу поддержки развития искусственного интеллекта рассматривает как стратегический курс, обеспечивающий прогресс, рост и благополучие страны.

Список использованной литературы.

1. Авезов Ф.Ш. Роль искусственного интеллекта в ускорении индустриализации Таджикистана: инновации в развитие бизнеса. // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – Душанбе, 2025. № 1(56). -С. 36-42.
2. Стратегия развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040 года: <http://mmk.tj/legistion-base/PPRT/2022/489-30.09.2022.pdf>
3. Искусственный интеллект: перспективы и угрозы // Курьер. Юнеско июль-сентябрь 2018года.
4. Харламова И.Ю. Кузовлева М. А. Значение искусственного интеллекта в развитии гуманитарных наук. // Базис. 2024 №2(16). www.engels.rus.su/scince/busis/.
5. Мирзоев Н. Ҳ. Технология искусственного интеллекта и развитие цифровой экономики. // Вестник ТНУ серия технические науки. – Душанбе, 2025. С. 21-30.